

LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA EN ESCOLARES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

AUTORES:

Esp. Yunia Calzadilla Concepción. Universidad de Holguín. José de la Luz y Caballero.

Esp. Sonia Rodríguez Velázquez. Universidad de Holguín. José de la Luz y Caballero.

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Carretera a Mayarí Km 5 # 4A Rpto San Rafael. Holguín

Teléfonos: 54948840

e-mail: yuniacc@uho.edu.cu

RESUMEN

La lectoescritura es uno de los objetivos prioritarios de la Educación Primaria y todo maestro debe estar actualizado en las diferentes maneras de enseñar, puesto que el método que ha funcionado con un niño, con otro, puede no ser válido. Por ello, se destaca la importancia de encontrar diferentes modos de enseñar y adaptarse a las diferencias individuales de cada uno. En este trabajo, se ofrece una propuesta de actividades para favorecer el proceso de enseñanza de la lectoescritura, en escolares con dificultades de aprendizaje, utilizando el método de Glenn Doman. Éste método, de una forma novedosa, sencilla y asequible, facilita, a partir de cuentos, adivinanzas, canciones, palabras conocidas y frases cortas, el proceso de enseñanza de la lectoescritura, potenciando además, las capacidades del uso y desarrollo del lenguaje hablado y de la lengua. En el desarrollo de la investigación, fueron empleados métodos de investigación tanto teóricos como empíricos, como el análisis y la síntesis, la inducción deducción, la entrevista, la observación, la modelación, el estudio de casos, entre otros, que permitieron corroborar la factibilidad de la propuesta.

Palabras clave: lectoescritura, enseñanza-aprendizaje, dificultades de aprendizaje, método de Glenn Doman, fases.